

UMAMTA'LIM MAKTABLARIDA TEXNOLOGIAYA FANINING O'QITILISHI

Yandashova Gulnisa Shavkatovna

Rustamova Dilfuza Karim qizi

Navoiy viloyat Navbahor tuman 3-maktab

texnologiya fani o'qituvchilari

Annotatsiya: Maqola texnologiya fani zamon talab qilayotgan dolzarb va muhim fanlardan biri ekanligi va uning umumta'lim maktablarida o'rganilishi haqida yozilgan. Texnologiya fani o'qituvchisining shaxsiy xususiyatlar va kasbiy faoliyatning motivatsion asoslari, o'z-o'zini nazorat qilish kabi xususiyatlari xususida mulohazalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, nostandart yechim, relaksatsiya, intellekt.

Texnologiya fani ham bugun zamon talab qilayotgan dolzarb fanlardan hisoblanadi. Pedagogika fanlari doktori, professor Sh.S.Sharipov tomonidan har bir insonning kasbiy faoliyati talablari va jamiyat tan olgan odob-axloq me'yorlariga rioya etadigan shaxs sifatlarining qiyosiy nisbati ishlab chiqilgan. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, shaxsiy sifatlar shaxsning malakali kasb egasi sifatida shakllanishiga zamin yaratib beradi, ya'ni shaxsiy va kasbiy sifatlar umumiy xarakterga ega. Kasbiy kamolot jarayoni mutaxassisning kasbiy o'zini o'zi belgilashning manbai hisoblanadi. Kasb tanlash, kasbiy ta'lim va tarbiya kasbga kirishish va kasbiy mahorat kasbiy kamolot bosqichlari hisoblanadi. Ular shaxsiy-kasbiy sifatlarining shakllanish va kamol topishini nazarda tutadi. Shaxsiy xususiyatlarga va kasbiy faoliyatning motivatsion asoslariga esa erkin muloqot yurita olish, hissiy barqarorlik, dominantlikka intilish, ijtimoiy yetuklik, ijtimoiy dadillik, ishonuvchanlik, mustaqillik, ishonch, o'z-o'zini nazorat qilish, qo'zg'aluvchanlik, asabiy taranglik, muvaffaqiyatga intilish, yutuqqa ehtiyoj, o'z-o'zini baholash kiradi.

Kasbiy-shaxsiy xususiyatlarga, ishdagi muloqotmandlik, hissiy barqarorlik, ijtimoiy dadillik, marhamatlilik, kutilmagan holatlarga duch kelinganda o‘zini yo‘qotmaslik, ijtimoiy yetuklik, onglilik, halollik, umuminsoniy qadriyatlarni tasdiqlashga intilish, oqilona ishonuvchanlik, o‘zini-o‘zi nazorat qilish, qat’iyatlilik, tashabbuskorlik, safarbarlik, kuzatuvchanlik, tartiblilik, amaliy mehnatga moyillik va boshqalar kiradi.

Kreativlik (lot., ing. “create” – yaratish, “creative” yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg‘ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo‘ladi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o‘tkirlikni belgilab beradi.

P.Torrens fikricha, “Kreativlik” tushunchasi negizida quyidagi yoritiladi:

- muammoga yoki ilmiy farazlarni ilgari surish;
- farazni tekshirish va o‘zgartirish;
- qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash.

Dunyoning AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya kabi ko‘plab mamlakatlarida shaxs kreativligini tadqiq qilishga oid tadqiqotlar jadal olib borilmoqda. Bu boradagi tadqiqotlar natijalari sifatida zamonaviy pedagoglar e’tiborini o‘ziga jalb qilayotgan empirik natijalar, shuningdek, ilmiy farazlar, konsepsiyalarni qayd etish mumkin. Ko‘pchilik holatlarda “kreativlik” deyilganda texnik malakalarni egallash, yaxshilash va takomillashtirish, muammolarni o‘zgacha nuqtai nazardan o‘rganish, yangi, nostandart yechimlarni topish qobiliyati tushuniladi. Insonning ijodiy imkoniyatlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bevosita uning bilim olish qobiliyatlari bilan bog‘langan emas va hamma vaqt ham u intellekt testlarida namoyon bo‘lavermaydi.

Demak, ijodkorlik egallangan bilimlarning miqdori va turli-tumanligi bilan, balki qat’iy tarkib topgan tushunchalarni inkor eta oluvchi yangi g‘oyalarni seza olishi bilan izohlanadi. Ijodiy g‘oyalar odatda relaksatsiya paytida, oldindan jiddiy izlanishlar natijasida tayyorlangan, tarqoq diqqat paytida yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sharipov Sh.S., Qo‘ysinov O.A., Abdullayeva Q. Texnologiya: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2017.-240 b.
2. Qo‘ysinov O.A., Tohirov O‘.O., Mamato D.N., Aripova D.F. Ro‘zg‘orshunoslik asoslari. // O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. – T.: 2017.-46 b.
3. Sharipov Sh.S., Qo‘ysinov O.A., Abdullayeva Q. Texnologiya: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2017.-240 b.